

**SURUNKALI YIRINGLI POLISINUSIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI
DAVOLASHDA ENDONAZAL INTRADERMAL ANTIBIOTIK TERAPIYASI
BILAN PAST CHASTOTALI ULTRATOVUSHNI QO'LLASH
SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

Xushvakova Nilufar Jurakulovna

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son Otorinolaringologiya kafedrasi mudiri,
tibbiyot fanlari doktori, professor.*

Abdiraimov Bayramali Serobovich,

Nazarov Soxibjon Ulmas o'g'li,

Murodova Nigina Shuxrat qizi,

Sadinov Nurillo O'ralovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-kurs Klinik ordinatorlari

Annotatsiya. Ushbu tezisda surunkali yiringli polisinusit bilan kasallangan bemorlarni davolashda endonazal intradermal antibiotik terapiyasi bilan past chastotali ultratovushni qo'llash samaradorligini baholash to'g'risida fikr yuritilgan. Unda zamonaviy davolashning muhim sohalaridan sanaluvchi - past chastotali ultratovush (PCHU)ni paranazal sinuslarning (PS) yallig'lanish kasalliklariga ta'siri, antibakterial dori vositalari bilan davolash usullari va ultratovushli terapiyaning organizm uchun xavfsizligi burun yondosh bo'shliqlari yiringli yallig'lanishi xurujlarida samaradorligi borasida tahlillar asosida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: paranazal, endonazal, intradermal, polisinusit, ultratovush, antibiotikorezistent potogen.

Kirish. Ambulator va klinik amaliyotda SRS kuzatilishining o'sishi nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy ahamiyat ham kasb etib, iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Epidemiologik nuqtai- nazardan SRSning o'rtacha global tarqalishi 6% ni tashkil qiladi. SRS uchrash holatlarining ko'payishi bilan bog'liq muammolardan biri, mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamliligini ortishiga olib keluvchi moyilliklar, samarasiz va ko'p sonli antibakterial terapiya kurslarini tayinlanishidir. Ushbu vaziyatni hisobga olgan holda, zamonaviy davolashning muhim sohalaridan sanaluvchi - past chastotali ultratovush (PCHU)ni paranazal sinuslarning (PS) yallig'lanish kasalliklariga ta'sirini o'rganish muhimdir. PCHU nojo'ya ta'sirlarga ega emas, uni antibakterial dorilar bilan birga qo'llanilishi samarali bo'lib, antibiotiklarning etiotrop ta'sirini kuchaytiradi.

Tadqiqotning maqsadi. Burun yondosh bo'shliqlarining surunkali yiringli yallig'lanishlarida endonazal intradermal antibakterial terapiya bilan past chastotali ultratovushni qo'llash samaradorligini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli markazi LOR bo'limida surunkali yiringli polisinusit (SIP) bilan kasallangan 40 nafar (21 nafar erkak, 19 nafar ayol) 7-18 yoshgacha bo'lgan bemorlarni tekshirdik. Kasallikning davomiyligi 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan 24 nafar bemor kasalxonaga yotqizilib, 16 nafar bemor ambulator sharoitda davolandi.

Barcha bemorlar ikki guruhga ajratildi - asosiy guruh (20 nafar) va nazorat guruhi (20 nafar). O'rganilgan guruhlar yoshi va jinsi bo'yicha muvofiqlashgan, shu bois taqqoslanadigan bo'lib chiqdi. Klinik tekshiruvlar Markaz maslahat poliklinikasining LOR xonasida va LOR bo'limida o'tkazildi. Kasallikni tashxislash shikoyatlar, anamnez ma'lumotlari va bakteriologik, rentgen tekshiruv, kompyuter tomografiyasi (KT) va endoskopik sinusoskopiya ma'lumotlari natijalarini tahlil qilish asosida olib borildi. Asosiy

guruh bemorlariga sinus-evakuatsiya qilingandan so'ng, endonazal intradermal antibakterial terapiyasi bilan PCHU(44 kGTS) qo'llanildi va antigistamin dori vositalari tayinlandi.

Nazorat guruhi bemorlari Sefamed antibakterial preparatini kuniga 1 gr dozada 1 marta ineksiya tariqasida qabul qilish bilan birgalikda, fizioterapiya muolajalari va 2-avlod antigistamin dori vositalari qabul qildi.

Olingan natijalar. Asosiy guruhdagi bemorlarning 95% da va nazorat guruhidagi bemorlarning atigi 76 % da davo samaradorligi ijobiy deb baholandi. Davolash natijalarida asosiy guruh bemorlarning 5%, nazorat guruhining 24% bemorlarida qoniqarli samaradorlik kuzatildi. Past chastotali ultratovush organizm nospesifik himoya kuchlari va funksional zaxiralarini safarbar qilishga hissa qo'shishi, mahalliy antibakterial terapiya kerakli darajada dori vositalari miqdorini kamashtirish imkonini beradi.

Xulosa. Shunday qilib, qiyosiy tahlil past chastotali ultratovushli terapiyaning organizm uchun xavfsizligi va mahalliy antibakterial terapiya bilan birga burun yondosh bo'shliqlari yiringli yallig'lanishi xurujlarida samaradorligini ko'rsatdi. Past chastotali ultratovush bilan mahalliy antibakterial terapiyaning birga qo'llanilishi, antibiotikorezistent potogenlar o'sishini minimal darajaga tushirdi.

Foydalanilgan adaboyotlar:

1. Исламов Ш.Э., Шаматов И.Я., Шодиев А.Э., Шербеков Б.Э. Дефекты оказания медицинской помощи в практике оториноларингологии.// «Достижения науки и образования ISSN 2413-2071 N 4(2020/58) V.50-53
2. Шаматов И.Я., Хушвакова Н.Ж., Бурханов У.М. Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекции устья слуховых труб. // Биология ва тиббиёт муаммолари – N 3 (111) 2019 –P.143-144.
3. Шаматов И.Я. Применение фонофареза новокаина при лечение хронического риносинусита «Профилактик тиббиётда юқори инновацион технологияларни қўллаш» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2020г –С.313
4. Шаматов, И., Каримов, З., Шопулотова, З., & Махмудова, С. (2021). ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ

ТОМОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛОСТИ НОСА И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ. *Журнал вестник врача, 1(2), 113-115.*

5. Бахриев, И. И., Ешмуратов, Б. А., Раимбердиев, С. А., Шаматов, И. Я., & Ёкубов, Б. Т. (2023). Патоморфологические особенности черепно-мозговой травмы. *Journal of Universal Science Research, 1(3), 136-144.*

6. Ибрагимов, Ш. Р., Шаматов, И. Я., & Исламов, Ш. Э. (2020). Особенности повреждений челюстей. *Вопросы науки и образования, (30 (114)), 36-44.*

7. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Бурханов, У. М. (2019). Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекции устья слуховых труб. *БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ, 144.*

8. Исламов, Ш. Э., Шаматов, И. Я., Шодиев, А. Э., & Шербекоев, Б. Э. (2020). Дефекты оказания медицинской помощи в практике оториноларингологии. *Достижения науки и образования, (4 (58)), 50-53.*

9. Шаматов, И. Я., Болтаев, А. И., Шадиёв, А. Э., & Кодиров, О. Н. (2017). Эндоскопическая диагностика и лечение деформации носовой перегородки и гипертрофии нижних носовых раковин. In *International Scientific and Practical Conference World science (Vol. 5, No. 5, pp. 61-63).* ROST.

10. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Д., Шодиев, А. Э., & Курбанов, Э. Х. (2019). Комплексное лечение хронического риносинусита в стадии обострения. *Re-health journal, (2), 5-10.*

11. Yokubovich, S. I., Sharipovna, I. F., & Jurakulova, H. N. (2021). New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(2), 57-60.*

12. Насретдинова, М., Шаматов, И., & Коржавов, Ш. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ. *Журнал вестник врача, 1(2), 71-74.*

13. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, 98.*

14. Shamaton, I., Karabaev, H., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 99-103.*

15. Насретдинова, М., Шаматов, И., & Коржавов, Ш. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ. *Журнал вестник врача, 1(2), 71-74.*

16. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 98.
17. Shamatov, I., Karabaev, N., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 99-103.
18. Шаматов, И. Я., Давронова, Г. Б., & Курбонов, Э. Х. (2016). Эндоскопическая диагностика: новые возможности щадящих хирургических операций в полости носа и глотки. In *Инновационные механизмы решения проблем научного развития* (pp. 186-189).
19. Шаматов, И., Курбанов, Э., Болтаев, А., & Соатмуратов, Х. (2015). Современные подходы к хирургической коррекции патологии устья слуховых труб у детей. *Stomatologiya*, 1(3 (61)), 91-93.
20. Исламов, Ш. Э., Ураков, К. Н., & Нормухматов, И. З. ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. *ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ Учредители: Тверской государственный медицинский университет*, (4), 93-95.
21. Исламов, Ш. Э., Махматмурадова, Н. Н., & Нормухматов, И. З. ЭТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ. *ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ Учредители: Тверской государственный медицинский университет*, (4), 90-92.
22. Исламов, Ш. Э., & Шаматов, И. Я. (2005). Судебно-медицинские аспекты дефектов медицинской помощи в оториноларингологической практике. *Российская ринология*, (2), 144-145.
23. Шаматов, И., Коржавов, Ш., & Курбанова, Л. (2021). Эффективность некоторых методов лечения пациентов с полипозным риносинуситом. *Журнал биомедицины и практики*, 1(3/2), 159-164.
24. Шаматов, И. Я., Исламов, Ш. Э., & Шербек, Б. Э. (2021). УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ. *Вопросы науки и образования*, (13 (138)), 34-38.
25. Шаматов, И. Я., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). РОЛЬ АУДИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. *ББК 65.26 Н 72*, 54.
26. Бахронов, А. Р., Хушвакова, Н. Ж., Болтаев, А. И., & Шаматов, И. Я. (2014). Применение комбинированных антисептиков в лечении острого фарингита. *Вестник Казахского Национального медицинского университета*, (2-3), 14-15.
27. Шаматов, И. Я., Болтаев, А. И., & Расулова, М. Р. (2022). ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ СДВИГИ ПРИ СЕЗОННОЙ

БИЦИЛЛИНОМЕДИКОМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТОВ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. In *Проблемы постковидной оториноларингологии* (pp. 284-286).

28. Хушвакова, Н., Шаматов, И., Хамракулова, Н., & Усманов, Ш. (2018). Роль озонотерапии в лечении экссудативных гайморитов. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (1 (99)), 124-126.

29. Шодиев, С., Шаркиев, А., Аббосов, О., Фозилова, Д., & Шаматов, И. (2016). Усовершенствование лечения альвеолитов лунок зубов. *Stomatologiya*, 1(2-3 (63-64)), 54-57.

30. Sabirova, M. M., Akhmedzhanov, I. A., & Shamatov, I. (1991). Errors in the diagnosis of a foreign body in the pharynx of a three-month old child. *Vestnik Otorinolaringologii*, (4), 60-60.

31. Sabirova, M. M., Rustamova, B. A., & Shamatov, I. (1991). Unusual cases of esophageal foreign bodies. *Vestnik Otorinolaringologii*, (2), 78-78.